

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ИНТЕГРАЦИЯ ESG-КОМПЕТЕНЦИЙ

Позняк Татьяна Анатольевна

преподаватель кафедры менеджмента инженерно-экономического факультета учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337546>

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь между процессами цифровой трансформации, переходом к «зеленой» экономике и трансформацией систем управления человеческими ресурсами (Green HRM) в Республике Беларусь. На основе анализа нормативно-правовых документов (Национальная стратегия устойчивого развития до 2040 г., Программа социально-экономического развития на 2026–2030 гг.), практики белорусских учреждений высшего образования (УВО) и опыта компаний формулируются современные тенденции подготовки кадров с ESG-компетенциями. Особое внимание уделяется созданию новой специальности «Экологическая безопасность», сочетающей инженерную подготовку и цифровые технологии, а также развитию программ по «зеленой» экономике в Международном государственном экологическом институте им. А.Д. Сахарова. Выявлены основные барьеры для устойчивого развития экономики — дефицит квалифицированных ESG-специалистов, фрагментарность нормативно-правовой базы и высокая стоимость сертификации. Предложена модель интеграции принципов «зеленого» менеджмента в образовательный процесс с учетом национальной специфики. Статья аргументирует необходимость системной ESG-трансформации образовательной системы и развития партнерских связей «УВО-бизнес-государство».

Ключевые слова: зеленая экономика; цифровизация; ESG-образование; Green HRM; подготовка кадров; устойчивое развитие; Беларусь; БГУ; двойные навыки.

Keywords: green economy; digitalization; ESG education; Green HRM; personnel training; sustainable development; Belarus; BSU; dual skills.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot; raqamlashtirish; ESG ta'limi; Yashil HRM; kadrlar tayyorlash; barqaror rivojlanish; Belarus; BSU; ikki tomonlama ko'nikmalar.

Введение.

Актуальность исследования обусловлена тем, что цифровая трансформация и «зеленый» переход выступают взаимосвязанными факторами, определяющими конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобальных вызовов. В Республике Беларусь эти направления получили отражение в стратегических документах, соответственно, предъявляются новые требования к квалификации трудовых ресурсов и системам управления персоналом.

Цель статьи — определить роль цифровизации в трансформации подготовки кадров для «зеленой» экономики Беларуси и выработать практико-ориентированные направления совершенствования ESG-образования. Для достижения цели поставлены

следующие задачи: проанализировать нормативно-правовую базу и стратегические приоритеты в Республике Беларусь данной тематики; описать современные инициативы в системе высшего образования и бизнес-практики; выявить ключевые проблемы подготовки кадров; предложить модель интеграции цифровых и ESG-компетенций в образовательный процесс.

Методология исследования.

Исследование выполнено методами контент-анализа (стратегические документы и официальные интернет-ресурсы), сравнительного анализа (образовательные программы и инициативы УВО), а также синтеза эмпирических данных (открытые источники о практике компаний и образовательных проектах). Анализ опирается на доступные документы и публикации, позволяющие оценить направленность государственной политики и образовательных инициатив.

Совокупность стратегических документов Республики Беларусь, отражающие приоритеты устойчивого развития и цифровой трансформации экономики, служат отправной точкой по решению задач создания «зеленых» рабочих мест и повышения цифровой зрелости экономики, что, в свою очередь, формирует спрос на специалистов, обладающих междисциплинарными навыками. Однако, реализация этих задач осложняется пробелами в нормативно-правовом регулировании, а также существующими барьерами внедрения зеленых технологий (высокая стоимость сертификации, фрагментарность правовой базы) [1, 2, 3].

Белорусские УВО адаптируют образовательные программы к требованиям перехода к устойчивому развитию экономики. Примерами работы в этом направлении могут служить открытие в 2026/2027 учебном году в Международном государственном экологическом институте (МГЭИ) им. А.Д. Сахарова новой специальности «Экологическая безопасность», ориентированной на сочетание инженерных и информационных компетенций, а также подготовку специалистов магистерской программы в области «зеленой» экономики. Характерной тенденцией является формирование междисциплинарных траекторий подготовки, направленных на развитие двойных навыков — сочетания цифровых и экологических компетенций [4].

Важным направлением становится и международное сотрудничество. В 2026/2027 учебном году БГУ открывает совместные программы с ведущими российскими университетами, такие как «государственный аудит» (с Финансовым университетом при Правительстве РФ) и «прикладная физика» (с МГТУ им. Н.Э. Баумана) [5, 6].

Интеграция ESG-принципов (Environmental, Social, Governance принципов) в практику белорусских организаций приобретает устойчивую динамику. Компании начинают формировать нефинансовую отчетность, внедрять ESG-инструменты и участвовать в образовательных инициативах по повышению квалификации сотрудников. Примерами успешной ESG-трансформации в Беларуси служат такие компании, как ООО «Лизинговая компания «Евротайм», ОАО Сбер Банк [7, 8, 9, 10]. Однако устойчивое развитие ограничивается нехваткой специалистов с необходимым сочетанием технических, экологических и цифровых навыков.

В ходе анализа тематической литературы [11, 12] выделены некоторые ключевые проблемы: недостаточная системность включения ESG-компонентов в учебные планы широкого круга специальностей; разрыв между академической подготовкой и практическими потребностями работодателей; отсутствие целостных национальных

стандартов подготовки ESG-специалистов; экономические барьеры для малого и среднего бизнеса при внедрении «зеленых» практик.

Цифровые технологии открывают новые возможности для экологического мониторинга, оценки влияния на окружающую среду, оптимизации ресурсопотребления и принятия управленческих решений на основе данных. Развитие цифровых решений и подготовка кадров, способных их разрабатывать и эксплуатировать, являются стратегическими задачами в условиях стремления к устойчивому развитию.

На основании проведенного анализа предлагается трехуровневая модель подготовки кадров, включающая уровни:

Базовый уровень (для всех студентов): обязательные модули по основам ESG, климатической политике и «зеленой» экономике.

Уровень специализации (бакалавриат/магистратура): создание междисциплинарных программ по экологической безопасности, расширение магистерских программ по «зеленой» экономике, организация совместных программ с УВО-партнёрами зарубежных стран.

Уровень лидерства (корпоративное обучение): программы повышения квалификации для менеджеров по персоналу, управляющих по «зеленому» менеджменту персонала и ESG-стратегиям, масштабирование успешных образовательных проектов на базе банковских и промышленных кластеров, развитие курсов по цифровым инструментам экологического мониторинга.

Исходя из результатов исследования можно выделить некоторые рекомендации: необходимо разработать национальные стандарты ESG-отчетности и требования к квалификациям ESG-специалистов; стимулировать государственно-частное партнёрство в сфере разработки учебных траекторий и стажировок; обеспечить субсидирование внедрения «зеленых» технологий; способствовать международному сотрудничеству по обмену образовательными программами и практиками подготовки кадров и пр.

Заключение.

Цифровизация и переход к «зеленой» экономике представляют собой взаимодополняющие процессы, формирующие новые требования к рынку труда Республики Беларусь. Для успешного осуществления «зеленого» перехода необходима системная интеграция ESG-компетенций в образовательные программы на всех уровнях подготовки, развитие межсекторного партнёрства и совместимость нормативной базы с международными стандартами. Предложенная модель подготовки кадров обеспечивает рамки для формирования непрерывной системы обучения — от базовой осведомленности до профессиональной специализации и корпоративного лидерства — и может служить основой для практических инициатив в экономике.

Список использованной литературы

1. Роботизация и цифровые технологии. Министр экономики о приоритетах Беларуси до 2040 года [Электронный ресурс] // БЕЛТА. – 2025. – 20 июня. – Режим доступа: <https://www.belta.by>. – Дата доступа: 14.05.2026.
2. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2040 года [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://pravo.by>. – Дата доступа: 14.05.2026.

3. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://pravo.by>. – Дата доступа: 14.05.2026.
4. Новая специальность «экологическая безопасность» откроется в БГУ [Электронный ресурс] // Официальный сайт БГУ. – 2026. – 26 марта. – Режим доступа: <https://www.bsu.by>. – Дата доступа: 14.05.2026.
5. В БГУ начнут готовить физиков и специалистов по государственному аудиту для двух стран [Электронный ресурс] // Настаўніцкая газета. – Режим доступа: <https://nastgaz.by/v-bgu-nachnut-gotovit-fizikov-i-spetsialistov-po-gosudarstvennomu-auditu-dlya-dvuh-stran/>. – Дата доступа: 14.05.2026.
6. Новую специальность «Экологическая безопасность» откроют в Белгосуниверситете [Электронный ресурс] // БелТА. – Режим доступа: <https://belta.by/society/view/novuju-spetsialnost-ekologicheskaja-bezopasnost-otkrojut-v-belgosuniversitete-771909-2026/>. – Дата доступа: 14.05.2026.
7. ESG [Электронный ресурс] // ООО «Лизинговая компания «Евротайм». – Режим доступа: <https://eurotime.by/o-kompanii/esg/>. – Дата доступа: 14.05.2026.
8. Применение ESG-стандартов банками Беларуси [Электронный ресурс] // ВІК Ratings. – 2023. – Июнь. – Режим доступа: <https://bikratings.by/analitika/primenenie-esg-standartov-bankami-belarusi-iyun-2023>. – Дата доступа: 14.05.2026.
9. ОАО «Сбер Банк» присвоен ESG-рейтинг на уровне АА-, прогноз «позитивный» [Электронный ресурс] // ВІК Ratings. – Режим доступа: <https://bikratings.by/press-centr/oao-sber-bank-prisvoen-esg-rejting-na-urovne-aa-esg-prognoz-pozitivnyj>. – Дата доступа: 14.05.2026.
10. Сбер Банк. От цифровых решений до ESG: Сбер стал абсолютным лидером премии «Банк года 2025» : [новость] // ОАО «Сбер Банк» : официальный сайт. – 2026. – 30 апр. – Режим доступа: <https://www.sber-bank.by/new/sber-lider-2025>. – Дата доступа: 14.05.2026.
11. Батова Н.Н. Трансформация профессионального образования в рамках перехода к экономике замкнутого цикла: мировые тренды и опыт Беларуси / Н.Н. Батова, А.В. Шадратов // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2024. – № 3. – С. 12–18.
12. Круглый стол «Проблемы модернизации процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в ВУЗах с учетом потребностей «зеленой» экономики» [Электронный ресурс] // Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. – 2022. – 14 янв. – Режим доступа: <https://www.minpriroda.gov.by/special/ru/news-ru/view/kruglyj-stol-problemy-modernizatsii-protssesa-podgotovki-perepodgotovki-i-povyshenija-kvalifikatsii-kadrov-v-3987/>. – Дата доступа: 14.05.2026.
13. Золотарева О.А. Интеграция ESG-принципов в управлении организациями Беларуси / О.А. Золотарева, П.Д. Шинкевич // Экономика и банки. – 2025. – № 1. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-esg-printsipov-v-upravlenii-organizatsiyami-belarusi>. – Дата доступа: 14.05.2026.